

СУҒОРИЛАДИГАН ТУПРОҚЛАРДА ТУЗЛАР ГЕНЕЗИСИ ВА
ГЕОЭНЕРГЕТИКАСИ

А.Т.Турдалиев¹, Т.Ураимов², А.А.Ахмаджонов³, Х.Т.Турдалиева⁴

Б.ф.д., доцент, Фарғона давлат университети¹

Қ/Х.Ф.Н., Доцент Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялари институти²

Таянч Докторант³

Наманган вилояти, Мингбулоқ тумани 32-ўрта мактаб ўқитувчиси⁴

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8007335>

Аннотация. Мақолада Марказий Фарғонада тарқалган сугориладиган ўтлоқи саз тупроқлар қатламларидаги геоэнергетик жараёнлар ўрганилган. Шу билан бирга, тупроқлардаги тузларнинг шакллари ва миқдори аниқланиб, геохимёвий спектрлари ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: тузлар, геоэнергетика, генезис, Картледж потенциали, ион радиуси, энергетик константа

Суғориладиган, хусусан шўрланган, шўрланадиган тупроқлар минерал массасининг асосий қисмини силикатлар: кварц, кремний кислоталарининг тузлари, алюмокремнийли, алюмоферриккремнийли каби мураккаб тузлар ёинки оддий минераллар ташкил қилади. Бу икки гуруҳ тузлар тупроқни минерал массасини ташкил қилади ва ўзаро сув таъсир этиш хусусиятларига ҳамда кимёвий таркибларига кўра фарқ қилади.

Оддий тузлар сувда эрийди ва молекуляр ҳатто ион эритмаларини ҳосил қилади. Оддий тузлар ўртасидаги ўзаро фарқ уларнинг таркиби, эрувчанлиги ва бошқа хусусиятларидан келиб чиқади. Тупроқларнинг бир гуруҳ содда тузлари сувда осон эрийди, яна бир гуруҳи эса ўртача эрувчанликка эга бўлса, учинчи гуруҳи қийин эрийдиган тузлардан иборат.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, тупроқларни шўрланишида, хусусан чўл минтақасида шаклланган тупроқларни шўрланишида, шўрхокланишида ишқорий ва ишқорий ер металлларининг тузлари муҳим роль ўйнайди. Шу боис шўрланган тупроқларнинг ҳам тадқиқотида ана шу тузларга асосий эътибор қаратилади.

Тупроқни шўрланиш жараёнида ҳосил бўлган оддий тузлар шўр ювиш жараёнида ёки ёгинлар таъсирида сизот сувигача ювилиб, сўнг коллектор-зовурларга чиқиб кетади, натижада тупроқда бу каби содда тузлар қолмайди ёки жуда кам қолади, гўёки бу тупроқда бўлмагандай.

Лекин шуни унутмаслик керакки, мураккаб тузлар ҳам мавжуд, улар сув таъсирида янги тузларни, ёинки олдинги ювилган тузларнинг аналогларини ҳосил қилиб туради. Шунинг учун шўрини ювиш учун жуда қулай бўлган тупроқларда ҳам доимий равишда у ёки бу миқдорда оддий тузлар мавжуд, бунга доимий кечиб турадиган тупроқ ҳосил бўлиш жараёни ва минераллашган ер юзига яқин жойлашган сизот сувлари сабаб бўлади.

Марказий Фарғонанинг тупроқ-иқлимий шароитлари ўзига хос бўлиб, унда асосан гидроморф тупроқлар тарқалган. Ушбу ҳудуд тупроқларини морфологик белгилари, агрохимёвий, агрономик, мелиоратив ва бошқа хусусиятлари илмий тадқиқотчилар томонидан ўрганилган [1, 2, 4].

Бизнинг шароитимизда, яъни арид иқлим минтақасида, хусусан табиий зовурланганлик даражаси жуда паст тупроқларда, жуда кам ҳосил бўлаётган тузлар ҳам

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

секинлик билан аккумуляцияланиб боради ва охир оқибатда катта миқдорларни ташкил қилади. Айниқса, суғориладиган ер бўлса унга қўшимча равишда ҳар бир литр суғорма сув билан 1-1,5 г. атрофида туз келиб қўшилиб турса, натижада сувда эрувчи тузлар аккумуляцияси миқдор ва сифат жиҳатидан янада кучаяди.

Аммо шу нарса аниқки, тупроқдаги содда тузлар, гарчанд тобёе ҳолатда турсада тупроқ энергетикаси ва унда кечадиган жараёнларга, физик, кимёвий, биологик хоссаларига жуда кучли таъсир кўрсатади. Тупроқда кечадиган бир қатор хосса ва хусусиятларга тузларнинг сифати, миқдори ва геоэнергетик ҳолати ҳам таъсир кўрсатади.

Чунки тупроқда аккумуляцияланадиган ва сарфланадиган энергия миқдорининг катта қисми айнан ана шу содда ва мураккаб тузларнинг сифати ва миқдорига боғлиқ. Қолаверса, маълумотларга кўра минералларнинг, яъни мураккаб тузларнинг кристалл панжарасига кирган ҳар бир молекула сув 1542 Ж ички энергия олиб киради.

Содда ёки мураккаб минераллар таркибидаги энергия тупроқнинг зоналик ҳолатига, маҳаллий тупроқ-иқлимий шароитига, минералларнинг таркиби, кристалл панжарасининг тузилиши, уни ташкил этган ионларнинг ўлчами, миқдори, сифати, Картледж потенциали ва бошқаларга боғлиқ бўлади.

Аккумуляцияланган энергия тупроқни ҳосил бўлишидаги энергия мувозанатида қатнашади. Ушбу мувозанат ҳолат маданий тупроқлар шаклланишида уларнинг ўзлаштирилганлик даражаси, шўрлиги, тузларининг сифати ва бошқаларга қараб ўзгаради.

Бу тузлар тупроқда, хусусан қуруқ ҳолатдаги тупроқларда кристалл кўринишда бўлиб, ўзларининг таркибига мос равишда кристалл панжараларга эга бўлади. Ҳар бир кристалл панжаранинг тузилиши, ички энергияси, уни ташкил қилган ионларнинг валентлиги, ион радиуси, энергетик константасига боғлиқ бўлади. Айни вақтда уларнинг бу хоссалари ҳар бир ион учун индивидуал характерга эга бўлади. Ионларнинг индивидуал геокимёвий хусусиятларини ва муаллифлар томонидан ҳисобланган энергетик константаси, Картледж потенциалини куйидаги 1-жадвал маълумотларидан кўриш мумкин [3].

1-жадвал

Ионларнинг геокимёвий хусусиятлари

Ионлар	Валентлиги	Радиуси, нм.	Энергетик константаси	Картледж потенциали
Натрий	1 ⁺	0,098	0,45	1,02
Калий	1 ⁺	0,133	0,43	0,75
Магний	2 ⁺	0,074	2,54	2,70
Кальций	2 ⁺	0,134	1,79	1,49
Темир	2 ⁺	0,080	2,50	2,50
Темир	3 ⁺	0,067	5,84	4,48
Хлор	1 ⁻	0,18	0,28	0,56
Нитрат, гидрокарбонат	1 ⁻	0,015	3,33	6,67
Карбонат	2 ⁻	0,015	13,3	13,33
Гидросульфат	1 ⁻	0,0129	3,88	7,69
Сульфат	2 ⁻	0,0129	15,5	15,38
Дигидрофосфат	1 ⁻	0,035	1,43	2,86
Гидрофосфат	2 ⁻	0,035	5,71	5,71

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Фосфат	3 ⁻	0,035	12,85	8,57
--------	----------------	-------	-------	------

Картледж потенциали кичик элементлар, хусусан металллар, яъни K^+ , Na^+ , Ca^{+2} , Mg^{+2} , Fe^{+2} кабилар эритмада ишқорий элемент тарикасида бўлади, спектрга яна жиддийроқ қарайдиган бўлсак анионларнинг деярли ҳаммасини ион потенциали катионларга нисбатан анча кўп, булар ўз навбатида эритмада ўзларини металмаслар каби тутади. Қолаверса анионларни кристалл панжара энергияси катионларга нисбатан кўплиги кўриниб турибди.

Бизнинг шароитда ионларнинг тупроқда кўп озлиги ҳам спектрдан яққол кўриниб туради. Энг кўп ионизация потенциалига эга бўлган SO_4^{-2} ионлари ва CO_3^{-2} лар тупроқда миқдор жиҳатдан кўпликни ташкил қилади ва уни яъни тупроқни қатор хоссаларига таъсир қилади.

Келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, тупроқда туз ҳосил қилувчи асосий элементларнинг ион радиуси ва энергетик константалари ҳам динамик хусусиятга эга, мисол учун натрий ионининг валентлиги бир, ион радиуси 0,098 нм. бўлса, ҳисоблаган энергетик константаси 0,45 ни ташкил қилади.

Темир уч валентли ҳолатда унинг ион радиуси кичрайдиган, яъни 0,067 нм. га тенг бўлади, энергетик константаси эса 5,84 га тенг бўлади. Демак, темир мисолида элементнинг ион радиуси кичрайдиган сари унинг энергетик константасини ортишини кўришимиз мумкин. Бу эса ўз навбатида шу элемент негизида ҳосил бўлган тузни эрувчанлиги ва бошқа динамик ҳолатларига таъсир қилади.

1-расм. Ионларнинг Картледж потенциали геохимёвий спектри

Катионлар ва анионларнинг ион радиуси уларнинг Менделеев Д.И. даврий системасидаги ўрнига ҳамда уларнинг валентликларига боғлиқ. Қолаверса, бир хил валентли катионларни ион радиусининг ўлчами ортиши билан энергетик константаси пропорционал равишда бўлмасада камайиши кузатилади.

Анионларда ҳам шунга яқин ҳолат кузатилади. Туз ҳосил қилувчи катионлар ва анионларнинг ион радиуси билан энергетик константалари оралиғида корреляцион боғланиш салбий бўлиб, 0,62 ни ташкил қилади.

Натрий, калий, магний, кальций, темир каби катионлар; хлор, нитратлар, гидрокарбонатлар, карбонатлар, гидросульфатлар, сульфатлар, гидрофосфатлар,

дигидрофосфатлар ва фосфатлар қаторидаги анионлар билан ҳосил қилган тузлари ўзларининг таркибига мувофиқ равишда кристалл панжараларини ҳосил қилади ва ҳисоблаганда ҳар хил энергия захираларига эга эканлиги ўз исботини топади. Бу ҳолатни қуйидагича тасвирлаш мумкин (2-жадвал).

2-жадвал

Тупроқ таркибидаги тузларнинг кристалл панжара энергияси, ккал

Катионлар, заряди	Кристалл панжара энергияси, ккал							
	Хлоридли	Нитратли, гидрокар- бонатли	Карбонатли	Гидро- сульфатли	Сульфатли	Гидро- фосфатли	Дигидро- фосфатли	Фосфатли
K^+	110,40	113,45	123,42	114,0	125,62	111,55	115,83	122,97
Na^+	115,52	118,57	128,55	119,13	130,75	116,68	120,96	128,09
Mg^{+2}	650,77	653,82	663,79	654,37	665,99	651,92	656,20	663,34
Ca^{+2}	458,70	461,17	471,72	462,30	473,92	459,85	464,13	471,27
Fe^{+2}	640,53	643,58	653,55	644,13	655,75	641,68	645,96	653,10
Fe^{+3}	1495,90	1498,95	1508,92	1499,50	1511,24	1497,05	1501,33	1508,47

Агарда бу тузларнинг кристалл панжара энергиясига геокимёвий спектрлар кесимида қарайдиган бўлсак, энг катта кўрсаткич уч валентли катионларнинг энергетик ҳолатига, кичик миқдор эса бир валентли катионларнинг тузларига тўғри келади.

Темирли тузларни кристалл панжара энергияси унинг уч валентли тузларида икки валентли тузларига нисбатан деярли икки ярим баробар кўп бўлади.

2-расм. Темирли тузларнинг кристалл панжара энергияси

Ишқорий металлларнинг кристалл панжара энергияси геокимёвий спектри ўзаро ўхшаш ҳолатда, лекин калийли тузларнинг спектри натрийли тузларникига кўра пастрок бўлади. Бу ҳолатларни геокимёвий спектрлардан, яъни 3-расмдан кўриш мумкин.

3-расм. Ишқорий металллар тузларининг кристалл панжара энергияси

Демак, бу тузларни тупроқларни шўрланишидаги иштироқи ҳам шу тупроқлар геознергетик ҳолати билан чамбарчас боғлиқ бўлади.

Айни вақтда, тупроқдаги тузларнинг кристалл панжара энергияси шу тупроқлар учун потенциал энергия ҳисобланади. Яна шу нарсани таъкидлаш лозимки, энергиянинг катта қисми сульфатли, карбонатли, фосфатли тузларга тўғри келади. Суғориладиган тупроқлар таркибидаги тузларни сифат ва миқдор жиҳатдан ўрганилиши ҳамда геознергетик жараёнларини аниқлаш орқали экинларга агротехник тадбирлар, минерал, органик ўғитлар ҳамда суғориш суви бериш миқдори ва муддатларини белгилашда муҳим аҳамият касб этади.

REFERENCES

1. Исаков В.Ю., Мирзаев У. Марказий Фарғонада шаклланган арзиқли тупроқларнинг хоссалари ва уларнинг инсон омили таъсирида ўзгариши. Тошкент 2009. 227 б.
2. Камилов О.К., Исаков В.Ю. Генезис и свойства окарбонаненно-загипсованных почв Центральной Ферганы. - Т., 1992. -127 с.
3. Турдалиев А.Т., Мусаев И.И., Эргашева М.И. Тупроқларда тузлар миқдори ва геознергетикаси / Почва, климат, удобрение и урожай: актуальные проблемы и перспективы. Республиканская научно-практическая конференция. Ташкент-2018 г. С. 137-142.
4. Хайдаров М.М., Турдалиев А.Т., Саминов А.А.У. Энергетические особенности аминокислот в светлых сероземах // Тенденции развития науки и образования. – 2021. – № 80-3. – С. 45-47. – DOI 10.18411/trnio-12-2021-121.